

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (AI) И АНАЛИТИКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ (BIG DATA) В АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУРАХ

Kabulova Dilnoza Shukrullayevna

DipIFR, Аудитор, Внутренний аудитор, САР, Бизнес тренер

Независимый исследователь, Ташкент, Узбекистан

dilnozakabulova@yahoo.com

d.kabulova@outlook.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19219957>

ВВЕДЕНИЕ

Аудит является предпринимательской деятельностью, целью которой является выдача объективного профессионального мнения о финансовой отчётности хозяйствующего субъекта, и которая регулируется и поддерживается государственными нормативными актами, как на мировом уровне, так и в Узбекистане взятом отдельно. В целях интенсивного развития и повышения качества аудиторской деятельности и соответствия международным стандартам, в Узбекистане также ведётся ряд действий, направленные на совершенствование работы аудиторов и аудиторских организаций основываясь на опыте развитых стран, а также повышения качества аудиторской деятельности путём внедрения передовых технологий и цифровизации.

В глобальном мире аудиторская деятельность проходит значительные изменения как в регулировании, так и в интеграции технологий связанных с обменом информации и цифровизации бизнес процессов. По изученным данным отмечается, что на сегодняшний день аудит проходит четвертую стадию эволюции и это означает постепенный переход аудита с традиционного к инновационному аудиту. Следовательно наблюдается и изменение подходов и методов используемых в аудиторских проверках.

Основная задача аудиторских организаций и аудиторов состоит в том, чтобы регулярно быть в курсе новейших технологий и уметь управлять данными технологиями в своей работе с целью повышения качества оказываемых услуг и достижения высокой уверенности в аудиторских проверках.

ТЕЗИС выбранной научной работы указывает насколько актуальна данная тема для аудиторской деятельности в Узбекистане, как она может раскрыть суть инструментов искусственного интеллекта, результаты использования различных методов в аудите с работой с большими данными, определение преимуществ и существующих проблем в внедрении и применении ИИ в организациях, которые могут влиять на выбор методов используемых в аудиторских процедурах. Для достижения данной цели будут проведены исследовательские работы указанные в плане данной работы и применения различных методов и инструментов ИИ в аудите.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Выбранная тема для проведения научной работы является актуальной как с теоретической точки зрения, так и с практической. Предварительное ознакомление с предыдущими проведёнными исследовательскими научными работами международных и местных специалистов в области искусственного интеллекта и аудита даёт нам возможность понять насколько актуальна данная тема на сегодняшний день в период глобальной цифровизации экономики. В связи с быстрорастущими

темпами разработки и широкого применения искусственного интеллекта почти во всех отраслях экономики приводит к использованию и созданию больших объёмов данных, которыми требуется эффективно управлять и использовать для управленческих, финансовых, экономических, а также для инвестиционных и прогнозных целей.

Согласно Закону «Об аудиторской деятельности» № ЗРУ-677 от 25.02.2021 г. в Узбекистане обязательной аудиторской проверке по МСА подлежат АО, банки, страховые компании, инвестиционные фонды, биржи, благотворительные фонды, а также предприятия с государственной долей и крупные коммерческие структуры превышающие пороговые значения по активам, по выручке а также по численности персонала.

Аудиторы в ходе аудиторских проверок в крупных компаниях сталкиваются с процессом сбора и обработки больших объёмов данных в целях изучения хозяйственных операций, формирования мнения и анализа больших данных использованных для составления годовой финансовой отчётности, подлежащей аудиту. В работе с большими данными в аудиторских проверках аудиторы в отличии от традиционной практики могут теперь использовать более современные и эффективные методы аудиторских процедур, которые помогут аудиторам не только повысить уровень качества аудита, но и значительно сократить время аудиторских проверок, а также снизить уровень риска не обнаружения существующих ошибок и фактов мошенничества.

Для достижения поставленных целей перед аудитом финансовых отчётов, формирования аудиторского мнения и составления соответствующего аудиторского отчёта с высокой уверенностью посредством использования инструментов искусственного интеллекта от аудиторов требуется понимание и владением соответствующих навыков. На сегодняшний день такое требование стоит и перед аудиторами в Узбекистане, которые сталкиваются и в ближайшем будущем ещё больше будут сталкиваться с вопросом с какими инструментами искусственного интеллекта следует им работать и как эффективно использовать их в работе с большими данными. Так как данное направление для аудита в Узбекистане является новым и существует множество аспектов для научного изучения проблем и нахождения путей их совершенствования, а также пути решения более эффективного применения в аудиторских проверках.

СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ

В ходе изучения выбранной темы ознакомились с научными работами некоторых исследователей, таких как доктор Массода-Ма-Нлеп (Dr Massoda-Ma-Nlep, Business Administration, Muma College of Business University, South Florida), где рассматривался вопрос о применении ИИ в средних аудиторских фирмах США. В докторской диссертации также раскрывались возможности и проблемы интеграции ИИ в аудиторских процедурах, необходимость использования продвинутых технических навыков в аудите.

Другая работа исследования была проведена Mamogobalale Grandt Phala (Магистр по Коммерции в компьютерном аудите, Колледж Бизнеса и Экономики, Джонансбург

Университет) на тему “Требования к квалификации аудиторов при проведении аудита внедрения программного обеспечения”.

Ещё одна научная работа на тему «Повышение качества аудита и оценки рисков: Роли машинного обучения и экзогенных источников данных», проведённая Nanxin Hu (Школа Неварк-Рутгерс, Государственный Университет Нью Джерси). В данной работе рассматривалось развитие инновационных технологий, таких как аналитика данных, машинное обучение, процесс натурального языка, быстрого распространения Больших Данных, что данный процесс коренным образом изменил облик аудиторской профессии. В данной диссертации были проанализированы предыдущие результаты и изучения о пользе внедрения ИИ и аналитики данных в аудиторской практике. Но несмотря на положительные стороны ИИ, были проанализированы существующие проблемы связанные с использованием машинного обучения и анализа данных для повышения качества аудита и оценки рисков, среди которых можно выделить извлечение информации, которая может быть нерелевантной целям и контексту аудита, необходимость интеграции как внутренних и внешних источников данных для улучшения принятия решений, а также потенциальную возможность ненадлежащего использования этих технологий.

А также изучены публикации по теме исследования. Например, мнения экспертов АССА (The Association of Chartered Certified Accountants) и международной аудиторской организации EY (Ernts&Young, Big4) «Новые рекомендации помогут предприятиям повысить доверие к ИИ». В статье Хелен Бранд (Helen Brand, генеральный директор АССА), опубликованной в августе 2025 г., отмечается необходимость в квалифицированных специалистах в области ИИ и укрепления доверия экосистеме ИИ, как часть процесса развития устойчивого бизнеса. Также, с данной статье Мари-Лор Делару (Marie-Laure Delarue, глобальный вице-председатель по аудиту, EY) отмечает быстрое развитие ИИ, нахождение ИИ на переломном этапе, открывая невероятные возможности, а также и сложности и риски.

Были также ознакомлены с современными исследованиями в сфере аудита и ИТ, проводился анализ работ отечественных и зарубежных авторов, уделявших внимание проблеме в последние годы.

В ходе изучения данной темы были ознакомлены с эволюцией взглядов профессионалов и научных деятелей и краткое описание того, как менялось понимание проблемы.

В ходе изучения темы было отмечено что существует ряд нераскрытых вопросов и аспектов, которые ещё не изучены, слабо разработаны или являются противоречивыми, что обосновывают новизну работы.

ЦЕЛЬ

Целью научной работы заключается в изучении международного опыта и анализа, сравнения и нахождения оптимальных решений для внедрения эффективных инструментов и методов в аудиторской деятельности, а также предоставлять обоснованные предложения по совершенствованию и развитию аудиторской деятельности в стране.

ИСТОЧНИКОВАЯ (ЭМПИРИЧЕСКАЯ) БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Данная научная работа состоит из Введения, из трёх Глав, выводов к каждой главе, заключения, списка использованных источников и приложения.

В первой главе будут рассмотрены такие вопросы, как Теоретико-методологические основы применения искусственного интеллекта и аналитики больших данных в аудите.

- В основном в данной главе будут раскрыты идеи об эволюции аудиторских процедур в условиях цифровизации экономики.
- Сущность и классификация технологий ИИ и Big Data в аудите.
- Методологические ограничения и риски применения ИИ в аудите.

Во второй главе будут изучены вопросы, связанные с анализом практики применения искусственного интеллекта и аналитики больших данных в аудиторских процедурах.

- Современная практика использования ИИ в аудите крупных хозяйствующих субъектов.
- Аналитика больших данных как инструмент оценки аудиторских рисков.
- Оценка эффективности применения ИИ в аудиторских процедурах.

В третьей главе будут рассмотрены вопросы, касающиеся совершенствования методологии применения ИИ и аналитики больших данных в аудиторских процедурах.

- Методика интеграции ИИ и Big Data в систему аудиторских процедур
- Модель использования ИИ в риск-ориентированном аудите
- Оценка качества и надёжности доказательств, полученных с использованием ИИ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении будут приведены выводы о проделанной работе, полученные результаты применения ИИ в аудиторских процедурах, а также предложения для дальнейшего применения на практике в аудиторской деятельности нашей страны. Будут также приведены предложения и анализ применения и целесообразности выбранных инструментов искусственного интеллекта, таких как большие данные, машинное обучение, глубокое обучение, роботизация бизнес процессов и процесса обработки текстов натурального языка.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Закон Республики Узбекистан “Об Аудиторской деятельности” от 25.02.2021 г. № ЗРУ-677.
2. Постановление Президента РУз «О мерах по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике Узбекистан» от 19.09.2018 г. № ПП-3946.
3. МСА 200 “Общие цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита”
4. МСА 230 “Аудиторская документация”
5. МСА 250 «Учёт законодательства и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчётности»
6. МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчётности»
7. Чаллавала Ш., Лакхатария Джю, Мехта Ч., Патель К. MySQL 8 для больших данных/пер. с англ. А.В. Логунова – М.: ДМС Пресс, 2018. – 226 с.: ил.

8. Oswald Campesato. Artificial Intelligence, Machine Learning and Deep Learning. Mercury Learning and Information LLC., 2020 y.
9. Stuart J. Russel and Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Fourth Edition, published by Pearson Education, 2021 y.
10. Richard E. Neapolitan, Xia Jiang. Artificial Intelligence with an Introduction to Machine Learning. Second Edition. CRC Press. 2018 y.
11. Prof. Dr. Wolfgang Ertel. Introduction to Artificial Intelligence. Translated by Nathanael Black with Illustrations by Florian Mast. Springer.:2011 y.
12. Лешек Рутковский. Методы и технологии искусственного интеллекта. Перевод с польского И.Д.Рудинского. Москва, Горячая линия-Телеком. 2010 г. – 520 с.,ил.
13. Zikopoulos P., Eaton C. Understanding Big Data: Analytics for Enterprise Class Hadoop and Streaming Data. – New York: McGraw-Hill, 2011. – 176 p.
14. Shalev-Shwartz S., Ben-David S. Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 397 p.
15. Zhang Q., Chen M., Li L. Big data processing with deep learning: Challenges and applications // Journal of Big Data. – 2018. – Vol. 5. – No. 1. – P. 1-15.
16. www.mf.uz
17. www.accaglobal.com
18. www.deloitte.com
19. www.pwc.com
20. www.kpmg.com
21. www.iaasb.com